

ШТРИХИ

Роман КИСЕЛЬОВ

УКРАЇНСЬКІ ФІЛОЛОГІЧНІ КУРСИ XVII ст. В КОЛЕКЦІЇ БІБЛІОТЕКИ РУМУНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

У фонді латинських рукописів Бібліотеки Румунської академії (м. Бухарест) зберігаються кілька філологічних курсів з українських навчальних закладів XVII ст. Ці рукописи досі не були відомі українським філологам та історикам, а київські курси взагалі залишалися неатрибутованими.

Рукопис із шифром «73 Lat.» містить курс риторики зі Львівського єзуїтського колегіуму, прочитаний 1664/1665 навчального року. Його назва за титулом — «Publicum aerarium reginae eloquentiae ad usus sarmaticae iuventutis Leopoli reseratum anno à Verbo vagitibus in terris diserto 1664» («Громадська скарбниця цариці єловенції, до вжитку сарматського юнацтва у Львові відімкнена, року, відколи красномовного Слова покрик лунав на землі, 1664») [2, 1]. Курс треба атрибутувати саме вказаним навчальним роком, а не 1663/1664-м, оскільки в тексті, у розділі про поховальні орації, є зразок напису на початковому камені сакральної споруди («*inscriptio lapidis fundamentalis*») із датою «1665» [2, 136v].

Зміст курсу типовий. Спочатку подано загальні вступні відомості з риторики («*Rudimenta rhetorica*» — «Початки риторики» [2, 5v—46]). Перша частина — теоретична («*De partibus rhetoricae*» — «Про частини риторики» [2, 46—107v]). У її розділах розглянуто матеріал відповідно до поділу класичної риторики, тобто винайдення («*De inventione*»), розташування («*De dispositione*»), оздоблення («*De elocutione*»). Спеціальних підрозділів, присвячених запам'ятовуванню (*memoria*) та виголошуванню (*pronuntiatio*), як і в багатьох інших ранньоновочасних курсах, немає. Друга частина («*De tribus causarum generibus*» — «Про три роди тем» [2, 113—157v]) містить практичні настанови щодо написання промов різних родів і жанрів, але основна увага, традиційно, приділена демонстративному родові красномовства, пов'язаному з похвально-вітальними промовами.

Привертає увагу історія рукопису. 1714 р. його подарував Грецькій автентичній школі (академії) в Яссах православний патріарх Єрусалимський і вчений Хрисанф Нотарас (?—1731). Навчаль-

ний заклад був заснований 1707 р. і діяв до грецького повстання 1821 р. Книжкові дарунки Єрусалимського патріарха стали основою академічної бібліотеки [8, 233]. У рукописі є запис про його належність до книгозбірні («ἐκ τῆς βιβλιοθήκης τῆς ἐν Γασιόις ἀυθεντικῆς σχολῆς» — «з бібліотеки Ясської автентичної школи») та дарчий напис («† Ο Ἱεροσολύμ(ων) π(ατ)ριάρχης Χρῦσανθος, τῆ ἐν Γασιόις νέα ἀυθεντικῆ σχολῆ. 1714. κ(α)τὰ μῆνα Ἀπρίλλιον» [2, 1v] — «патріарх Єрусалимський Хрисанф — Ясській автентичній школі. 1714 р., квітень»).

1728 р. патріарх повторно відвідав Ясську академію і пожертвував нову добірку книг. У зв'язку з цим був зроблений новий запис, під яким патріарх поставив власний підпис:

Καὶ τόδε ἐκ τῶν ἀφιερωθέντων βιβλίων παρὰ τῆς ἡμετέρας μετρίότητος, τῆ ἐν Γασιόις νέα ἀυθεντικῆ ἑλληνικῆ σχολῆ[.] Ἐπικατάρατος δὲ ὁ τοῦτο ποτὲ ἀφαιρήσ(ων) 1728: μῆνι σεπτεμβρίῳ. † Ο Ἱεροσολύμ(ων) Χρῦσανθος [2, 2v]. (Ця книга — з пожертвуваних від нашої посередності новій Ясській автентичній грецькій школі. Хай буде проклятий той, хто її будь-коли віддасть. 1728 р., вересень. Хрисанф Єрусалимський.)

На початку 1680-х років Хрисанф Нотарас здобував освіту в патріаршій школі Константинополя [11, 23], але не обмежився цим. Уже у зрілому віці, посідаючи становище архимандрита, він здійснив освітню подорож до західної та центральної Європи: зокрема, з 1697 р. навчається в Падуанському університеті [10, 175]. У різний час, із метою поглиблення освіти, праці в бібліотеках та спілкування з науковцями, Хрисанф відвідував Венецію [11, 29] та Париж [11, 30], а також, як він засвідчив сам, спілкувався з ученими в німецьких землях та в Речі Посполитій («ἐν Γερμανίᾳ καὶ ἐν Πωλονίᾳ» [11, 32]) Як посланець Константинопольського патріарха відвідував Москву (уперше — 1692 р. [11, 77]).

Зі своїх освітніх і наукових подорожей Хрисанф привозив чимало рукописів, які потім дарував книгозбірням православних навчальних закладів (також, зокрема, бібліотекам Подвір'я Пресвятого гробу в Константинополі [11, 24] та Автентичної академії в Бухаресті [8, 230]). Після закриття Автентичної академії в Яссах рукопис належав бібліотеці Ясської семінарії при монастирі «Сокола», про що свідчить печатка [2, 3].

«Publicum acağıum» опрацьований разом із початком іншого курсу риторики ([2, 158—179], титульного аркуша немає). Схоже, тексти фрагмента не містять відомостей для датування (хіба що покликання на «Spesulum Imaginum» Якоба Мазена, яке вперше вийшло друком 1650 р. [2, 163]). Але почерк запису — той самий, що й у «Publicum acağıum», тож найімовірніше, що цей курс також львівський, можливо, 1665/1666 н. р.

Можна було б припустити, що Хрисанф здобув збірник у самому Львові або й на території Гетьманщини під час подорожі до Москви. Але деякі зі зразкових промов, доданих на аркушах 185—218v після вільних аркушів 179v—184v, переконують, що рукопис із записами курсів мав історію побутування на румунських землях. Тексти доданих промов записані різними почерками, що відрізняються від письма львівського студента, і серед них є вітання молдовському князю (польською мовою), датоване 1676 р., та дві промови, адресовані його синові [2, 203—205]. Про румунський слід свідчить також латиномовне вітання Юрію Хмельницькому, виголошене в Яссах перед одним із його Чигиринських походів 1677—1678 рр.¹ [2, 218—218v].

¹ Дякую історикові Сергію Багру за висловлені міркування щодо можливих історичних обставин промови.

Цю промову подаю повністю і долучаю переклад²:

Oratiuncula dicta ad Chmelniczenko in Moldowa Iassis quando reversus a Porta Othomanica, per Moldaviam tendebat ad oras Patriae suae nempe ad Ukrainam Liceat tandem, etiam nostrae afflictissimae Patriae, ex tuo felici reditu, indubitatum sibi recipere augurium, liceat et de tua prudentia et dexteritate opinari sibi redintegrationem. Et tantum procerto illustrissime princeps gaudet et consolatur quantum domandas et redintegrandas, has partes tuo adventu sperat et pollicetur; progredere igitur feliciter, et assequens patrias oras, tales solenni cum applausu congratulationes, a tuis recipias, quales tuo regimini, tuae virtuti, tisque meritis debent, nec non // immerito iure tibi conveniunt. Nos itidem Christiane princeps, in perennes dies condignas tuo nomini congratulationes, ex animi nostri candore, acclamamus et exortamus. (Промовка, виголошена Хмельниченкові в Яссах у Молдові, коли він, повертаючись із Оттоманської Порти через Молдавію, прямував до терену своєї Вітчизни, тобто до України. Можна б також і нашій украї знедоленій Вітчизні у твоєму щасливому поверненні розпізнати безсумнівне знамення! Можна б їй із твоєї розважливості й успішності сподіватися і власного відновлення. І вона, ясновельможний князю, настільки ж явно радіє і втішається, наскільки має сподівання й обіцянку щодо впорядкування і відновлення цих земель завдяки твоєму прибуттю. Їдь же далі щасливо і, доставшись вітчизняного терену, отримуй від своїх такі вітання серед святкових оплесків, які личать твоєму правлінню, твоїй чесноті і твоїм заслугам // та за слушним правом тобі припадають. Ми ж так само, християнський князю, зі щирою душею вигукуємо і виражаємо гідні твого імені вітання на многії дні.)

Цей та інші зразки, звичайно, могли бути дописані значно пізніше, ніж продиктовано львівські курси, але малоімовірно, щоб аж після 1714 р. Тож патріарх радше здобув рукопис десь на румунських землях, із якими його діяльність тісно пов'язана [11, 11]. Так чи інакше, бачимо, що єзуїтська освіта слугувала за джерело знань у православному середовищі не тільки в Україні. На нижньому полі аркуша 187 у родовому відмінку записане, очевидно, ім'я первинного власника рукопису — Павло Йосиф (чи Павел Йозеф) Козейський: «Pauli Josephi Kozieyski». Також на аркуші 198: «Pauli Kozieyski».

Ще один рукописний кодекс, що має шифр «61 Lat.» і донині лишився неатрибутованим, уміщує два курси поезики з Києво-Могилянського колегіуму.

Перший курс не має початкових аркушів. Виклад починається з науки про листи [1, 1—13]; далі, після вільних аркушів [1, 13v—16v], розглянуті питання власне поезики (композиція, розмір, роди та жанри, вчення про акумен тощо [1, 17—74]); насамкінець, як це зазвичай бувало наприкінці поетичного класу, запропоновані стилі відомості з риторики («Prolusio ultima. De quibusdam rudimentis artis oratoriae» [1, 74—84v]). Після курсу додані різноманітні матеріали з поезики й риторики (зразки віршів, орацій та листів, добірка сентенцій тощо [1, 85—114]).

Могилянське походження курсу не викликає сумніву вже тому, що на аркуші 73v вміщено фігурний вірш у вигляді герба Варлаама Ясинського. Тут сказано, що він є архимандритом Печерським, а це становище Ясинський посідав у 1684—1690 рр. Також є згадка про обрання митрополитом Гедеона Святополка-Четвертинського в 1685 р. [1, 64]. Серед зразків є кабалістичний вірш, що містить дату «1685» і поданий як такий, що «був створений у Києві в школі поезики 1686 р.» (дату очевидно вказано помилково замість «1685» [1, 63]). Отже, остання ремарка

² Тут і далі переклади мої.

вказує, що навчальний рік записаного курсу радше не включав частини астрономічного 1685 р. (тобто він пізніший, ніж 1684/1685 і 1685/1686 н. р.). У курсі є також подібні вірші з датою «1686», адресовані правителям Московії («*Moscoviae*» [1, 63v]) Петру та Івану і гетьману Запорозькому («*Duci Zaporoviensi*») Івану Самойловичу [1, 64]. Також тут є «хроністичні» вірші з зашифрованою датою «1686» про вічний мир між Москвою та Польщею, і про цю подію сказано в минулому часі («*annus 1686, quò Moscua cum Polonis foedera fecit*» [1, 64v]; «*annum... quo Moscua fausto cum Lechis faedera junxit*» [1, 65]).

Вічний мир було підписано 6 травня 1686 р. Згаданий однорядковий вірш, присвячений Самойловичу, містить ім'я Іван (*Ioannes*), і його можна було адресувати й Іванові Мазепі, але в курсі сказано, що це вірш для Самойловича. Є також інші зразки віршів, пов'язаних з іменем Іван (художня увага до імен гетьмана, митрополита й архимандрита Києво-Печерської лаври — типове явище в курсах поезиї й риторик). Івана Самойловича усунули з гетьманства в липні 1687 р., після чого обрали гетьманом Івана Мазепу. При цьому Мазепа в тексті ніде не згаданий. Такої змістової ситуації в навчальному курсі, у разі якби Мазепа вже був гетьманом, годі уявити. Отже, внутрішньотекстові дані дозволяють однозначно датувати курс 1686/1687 н. р. Примірники цього курсу досі були невідомі³.

Курс записаний принаймні трьома різними почерками (можливо, його переписували з чернеткових записів різні люди). Один із цих трьох почерків збігається з почерком наступного складника цього ж рукописного кодексу. Це киево-могилянський курс поезиї 1685/1686 н. р. «*Fons Castalius in duplices divisus rivulos solutam scilicet et ligatam orationem Kiiovo-Mohilaeanis consecratus musis felici auspicio emanavit anno Domini 1685*» («Касталійське джерело, розділене на два струмки, тобто на прозову і віршовану орацію, і посвячене киево-могилянським музам, потекло під щасливим знаменням року Божого 1685») [1, 115—167]. Положення і практичні зразки цього курсу, який досі був відомий в одному примірнику з фонду Софійського собору в Києві, залучали до своїх досліджень Григорій Сивокінь [5], Віталій Маслюк [4], Мирослав Трофимук [6], Ольга Циганок [7], Джованна Седіна [9] та інші автори. Крім того, серед матеріалів відділу давньої української літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, що зберігалися в кабінеті Миколи Судими разом із його особистим архівом, нещодавно був знайдений переклад основної частини курсу «*Fons Castalius*» на українську мову. Його виконав Г. Сивокінь, очевидно, наприкінці 1950-х — на початку 1960-х років. Машинопис із рукописними вставками перекладача виглядає як підготований до друку текст: він містить коротку передмову, в якій Г. Сивокінь пояснює, що переклад представляє розділ, котрий стосується власне поезії («*rivulus secundus*» — «струмок другий»). Перший розділ у цьому курсі подає початкові матеріали з риторик, які традиційно викладали в поетичному класі. Цінна праця відомого дослідника тепер зберігаєть-

³ Дослідники, які цитують могилянський курс поезиї «*Cunae Bethleemicae*» («Вифлеємська колиска»), часом також називають 1686/1687 н. р. як дату його викладання. Підставою такого датування є дві вказівки на 1687 р. у прикладах — у межах розповіді про кабалістичні вірші та в прикладі до теми про наслідування, де автор пропонує взоруватися на Марціала, описуючи політичні успіхи московського царя в 1687 р.: до нього, мовляв, «потяглися народи, щоб просити його про мир і допомогу» (аркуш 61v примірника з Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, ф. 307, од. зб. 499/п1799). Минулий час у цьому прикладі (перфект: «*nationes... perfluxere*»), як і виявлення курсу 1686/1687 н. р. в Румунії, спонукає до висновку, що «*Cunae Bethleemicae*» — могилянський курс 1687/1688 н. р.

ся у фондах Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка [3]. Отже, другий запис курсу, знайдений у Румунії, міг би бути дуже корисним для підготовки критичного видання перекладу, який здійснив Г. Сивокінь.

На аркуші 86v румунського рукопису, де нижня половина сторінки вільна, знизу є підпис «Konstantinus Multanski». Імовірно, це ім'я студента, власника рукопису і слухача курсу «Fons Castalius» (почерк підпису збігається з письмом запису курсу). Прізвище-етнонім Мультиянський вказує на те, що студент походив із Молдавії (територія колишнього молдавського князівства тепер розділена між Румунією та Молдовою).

На аркушах 170—184v у рукописному кодексі вміщено збірник прикладів із латинського синтаксису під назвою «Liber de constructione M: A:». Кожна граматична тема тут представлена сюжетною латиномовною розповіддю в супроводі польського перекладу. У сукупності приклади формують картину життя київського студента, ймовірно, 1680-х років. Моралістичні міркування про поведінку й життєві орієнтири юнака чергуються з оповідями про його родинні стосунки, поїздки додому на свята (герой оповіді — уродженець Чернігівщини) та інші сторони повсякдення. Ось один із прикладів, поданий до теми про відмінкові форми назв населених пунктів («De propriis pagorum»; подаю латинський текст і український переклад — без урахування в ньому пропозованих граматичних варіантів):

Cum fuerim tempore festorum domi meae, plurima loca visitavi, ac in primis fui, Nizini in nundinis, et ibi cum acceperim mutuas a fratre meo pecunias, vel acceptis a fratre mutuis pecuniis, egregios, et valde necessarios libros emi, quales vix opinor etiam Athenis esset possibile emere, aut in Polonia Cracoviae, inde discedendo, fui ruri vel rure, patris mei, vel rure paterno, et domi meae vel in domo mea, aut potius domi parentis mei vel in domo parentis, vel in domo paterna, et ibi postquam quieverim, et usus fuerim relaxatione, tanquam Tiburi vel Tibure, cum commodaverim cuidam amicorum currum, ipse huc trahis veni. Verum fateor quod me huius paenituit, in via sat inepta, et si scivissem, nunquam videor mihi discessurus fuisse, vel nunquam videtur mihi futurum fuisse ut discederem [1, 178]. (Бувши вдома на свята, я відвідав багато місць, а головне, був у Ніжині на ярмарку, і там, позичивши у брата гроші, купив чудові і вельми необхідні книги. Такі, гадаю, ледве чи можна купити й в Атенах чи в Польщі у Кракові. Їдучи звідти, я побував у батька на селі і в себе вдома, чи радше в батьківському домі, і, відпочивши й розслабившись там, наче в Тибурі⁴, позичивши одному приятелеві колясу, сам приїхав сюди саньми. Маю визнати, що на такій нікудишній дорозі я про це пошкодував і, якби знав, нізащо б (так) не поїхав.)

На с. 186—234v уміщено інші додатки: вірші, листи, орації, концепти, сентенції, хрії, вправи з латинської мови тощо. Деякі матеріали відкривають цінні деталі з історії Києво-Могилянського колегіуму в період його відродження після часів Руїни та можуть слугувати за джерело відомостей до біографій культурних та політичних діячів України (Єзекія Филімоновича, Павла Полуботка, членів родини гетьмана Івана Самойловича та ін.).

Одним із найцікавіших матеріалів є прохальна орація (*oratio petitoria*) студента з «осиротілих і спустошених мультиянських країв» — можливо, згаданого Костянтина — адресована, найімовірніше, гетьманові (судячи зі звертання «ясновельможний»). У ній юнак румунського (а саме молдавського) походження повідомляє, що

⁴ Тибур — тепер місто Тіволі в італійській області Лаціо. У давньоримський час Тибур був курортною місцевістю з розкішними віллами.

він уже шість років навчається в Києво-Могилянському колегіумі, хоче навчатися далі і просить для цього матеріальної підтримки:

Oratio p[etitoria]

Wszystkim osierocalym przyrodzona tam zmierzać, gdzieby iakiey kolwiek subsidium ostatney fortuny swoiey znaleść mogli. Jawna wszystkiemu prawie swiatu Rossyskiemu hoynosć y łaskawosć jasniewmci⁵ wszej P y D m.⁶ przeciwko takim a osobliwie naukami się bawiącym. Ktorey łaskawosci y ia słyszac y zostaiac iuz prawie szusty rok w kollegium Kiiowo Mohilaeanskim przy naukach między ludem nieznaionym, albowiem iako tułaniec z osierocalych y spustoszonych multanskich krain⁷, a nie mając inszego subsidium uciekam się do szczerobliwicy łaski y upadam do nog iasniewiesci W: P y D prosząc o iakież kolwiek wspomozenie do dalszego w tychże szkołach Kiiowo Mohilaeanskich, uczenia⁸ się. Pokazano⁹ hoynosc WMP y D. Dawca swiatu wszystkiego nagrodzi. A ia za nidę¹⁰ zdrowie y szczęśliwe dlugoletne panowanie WM: P: niegodnemí modlitwami memi codziennie błagać tegoz obliguję się [1, 219v]. (Прохальна орація. Усім осиротілим природно вдаватися туди, де вони могли б знайти якоїсь підмоги для своєї послідущої фортуни. Явна майже цілому руському світові щедрість і ласкавість ясновельможності Вашої до таких, пане мій і добродію, а особливо до тих, що займаються науками. Чувши про цю ласкавість, і я, перебуваючи вже майже шість років у колегіумі Києво-Могилянському при науках між незнайомим людом, як блукалець із осиротілих і спустошених мультянських країв, а іншої підмоги не маючи, удаюся до щедротної ласки і припадаю до ніг ясновельможності Вашої, пане і добродію, просячи про якусь підтримку для дальшого навчання в тих-таки школах Києво-Могилянських. Ви-явлену щедрість Вашої милості пана і добродія Давець усього світу винагородить. А я за дім, здоров'я і щасливе багатолітне панування Вашої панської милості негідними своїми молитвами Його ж таки щоденно благати зобов'язуюся.)

Добірка вправ із синтаксису наприкінці рукопису, як і подібна згадувана вище, подекуди містить цінні свідчення про реалії, пов'язані з навчанням у Києво-Могилянському колегіумі в 1680-х роках. Як видно, «київські Атени» стикалися з серйозною конкуренцією і пробували шукати аргументи для утримання здібних студентів у столиці Гетьманщини:

Occuratio Latina

Nimis me falli videor te amantissime studiosorum collegii Ciiovo Mohilaeani, non petentem iter per Volhyneam et Brodis Leopolim, aut Leopoli Praemisiã Iaroslaviã, aut Iaroslaviã Lublinô Sandomiriam Cracoviam, Varsaviam, Toroniam, Gedanum, hic Ciioviae in celeberrima orbe insignem assecuturum sapientiae, uti etiam minus tibi hoc utilitati futurum, nam haec tua peregrinatio labor sumus, et ingens // impendium maiori tibi cedent hoc detrimento quam artium incremento, siquidem haec omnia quibus te erudiisti modo, itenere [!] elabi memoria debuissent [1, 222v—223]. (Вправа з латини. Я нітрохи не помиляюся, що ти, найулюбленіший студенте колегіуму Києво-Могилянського, не мандруючи через Волинь і Броди до Львова, чи зі Львова через Перемишль до Ярослава, чи з Ярослава че-

⁵ У рукописі — *janiewmci*.

⁶ Тобто *panie y dobrodzieiu mój*.

⁷ Далі над рядком значок: хрест із чотирма крапками (між усіма перетинами ліній).

⁸ У рукописі — *uczena się*.

⁹ Помилково замість *pokazana*.

¹⁰ Імовірно, від лат. *nidus* «гніздо; оселя».

рез Люблін до Сандомира, Кракова, Варшави, Торуня, Гданська, тут у славному місті Києві відзначися пошуком мудрості. Та й менш корисним буде для тебе таке майбутнє, бо та твоя подорож, незмірний клопіт і великі // видатки стануть для тебе більше втратою знань, а не помноженням, бо все те, чого я тебе щойно навчив, дорогою з пам'яті б вивітрилося).

Робота з виявлення та удоступнення української літературної спадщини раннього Нового часу ще дуже далека від завершення, і вона може суттєво збагатити наші знання про культуру старожитньої України. Поточне опрацювання рукописів у румунських збірках відбулося завдяки можливостям, що їх надав Коледж «Нова Європа» в Бухаресті в межах програми «IWM for Ukrainian Scholars», яку підтримує Інститут гуманітарних досліджень у Відні (IWM).

ЛІТЕРАТУРА

1. Бібліотека Румунської академії, фонд латинських рукописів. Од. зб. 61 Lat.
2. Бібліотека Румунської академії, фонд латинських рукописів. Од. зб. 73 Lat.
3. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Ф. 20. Од. зб. 55.
4. *Маслюк В.* Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. Київ: Наукова думка, 1983. 234 с.
5. *Сивокінь Г.* Давні українські поетики. Вид. 2-ге. Харків: Акта, 2001. 168 с.
6. *Трофимук М.* Поетика епохи Мазепи. Львів: Сполом, 2009. 224 с.
7. *Циганок О.* Фунеральне письменство в українських поетиках та риториках XVII—XVIII ст.: теорія та взірці. Вінниця: ПП ТП Едельвейс і К, 2014. 362 с.
8. *Cotovani L.* Les livres grecs anciens de la Métropole de Moldavie et de Bucovine conservés dans la bibliothèque «Dimitru Stăniloae» de Iași // *Museikon*. 2022. № 6. P. 227—262.
9. *Siedina G.* Horace in the Kyiv Mohylanian Poetics (17th—First Half of the 18th Century). *Poetic Theory, Metrics, Lyric Poetry*. Firenze: Firenze University Press, 2017. 216 p.
10. *Μπόμπου-Σταμάτη Β.* Οι «Επιστολμαίαιες πραγματείες» του Νικολάου Παπαδόπουλου Κομνηνού προς τον Χρυσάνθο Νοταρά // *Εῶα και Εσπέρια*. 1999—2000. Τ. 4. Σ. 175—242.
11. *Στάθη Π.* Χρυσάνθος Νοταράς πατριάρχης Ιεροσολύμων: πρόδρομος του νεοελληνικού διαφωτισμού: διδακτορική διατριβή. Αθήνα, 1995. 288 σ.

Отримано 7 березня 2025 р.

м. Київ